

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 76 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataimatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	

KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH YO'NALISHLARI

Z. Rahimova

University of Business and Science

"Iqtisodiyot" kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0002-9699-9631

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimiz iqtisodiyotida kichik biznesni rivojlantirishning innovatsion shart-sharoitlari va omillari bilan bog'liq jarayonlar tadqiq etilgan. Tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlantirish bilan bog'liq mavjud muammolar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: biznes, tadbirkorlik, kichik biznes, xarajat, investitsiya, xorijiy investitsiya, iqtisod, tadbirkorlik faoliyati, investitsion tizim.

Abstract: The article examines the processes associated with innovative conditions and factors of small business development in the economy of our country. The existing problems of innovative development of entrepreneurial activity are studied.

Key words: business, entrepreneurship, small business, cost, investment, foreign investment, economy, entrepreneurial activity, investment system.

Аннотация: В статье исследуются процессы, связанные с инновационными условиями и факторами развития малого бизнеса в экономике нашей страны. Изучены существующие проблемы инновационного развития предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: бизнес, предпринимательство, малый бизнес, стоимость, инвестиции, иностранные инвестиции, экономика, предпринимательская деятельность, инвестиционная система.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotida ishlab chiqarish omillaridan maqsadli foydalanish yo'nalishlarini shakllantirish va bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini oshirish jarayoni innovatsiyalarga bevosita bog'liq. Innovatsiyalar ta'sirida ishlab chiqarish jarayonida inson omilining roli borgan sari cheklanish xarakteriga ega bo'lib, moddiy resurslardan foydalanish samaradorligining ortishi hisobiga intensiv iqtisodiy o'sishga erishish imkoniyatlari yuzaga keladi. Aksariyat hollarda innovatsion faoliyat mahsulot, ish va xizmatlar sohasidagi yangiliklarga asoslanadi.

Innovatsiyalar sifat jihatidan yangi bozorlarni shakllantirishga, ijtimoiy ehtiyojlarni samarali qondirishga hissa qo'shishga imkon beradigan tadbirkorlik faoliyatini shakllantirishga asos yaratadi. O'z navbatida, innovatsiyalar tadbirkorlik faoliyati samaradorligini ta'minlashga va uning tuzilmaviy tarkibini takomillashtirishga olib keladi. O'zbekiston iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan tizimli islohotlar zamirida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga doir chora-tadbirlar muhim ahamiyatga ega.

Olib borilayotgan mazkur islohotlar ta'sirida bugungi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o'rni yalpi ichki mahsulotning o'sishi, aholi bandligini ta'minlash bilan birga, iqtisodiyotning tarmoq va sohalarida chuqur tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish jarayonlaridagi faol ishtiroki orqali namoyon bo'lmoqda. Istiqbolda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga doir islohotlarni amalga oshirish zaruriyati to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev 2022-yil 21-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida quyidagicha to'xtalib o'tgan edi: "Biz tadbirkorlik sohasida javobgarlikni yengillashtirish bo'yicha boshlagan islohotlarimizni jadal davom ettiramiz" [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar innovatsiyani moliyalashtirish orqali rivojlantirishda texnologiyalarga ustuvorlik berishlari talab etiladi. Tadbirkorlik faoliyatida texnologik jarayonni muvofiqlashtirishning moliyaviy mexanizmi samaradorligini oshirishda startaplar tizimidan foydalanish taklif etiladi.

A. Oosthuizen, J. Van Vuuren, M. Botha tadqiqotlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlanish boshqaruv tizimining o'zni muhim xarakter kasb etishi ta'kidlanadi. A. G. Kiryakov, V. A. Maksimov tadqiqotlarida zamonaviy ilm-fan yutuqlari innovatsion tadbirkorlikni kichik biznesni rivojlantirishning yangi usuli sifatida muhokama qilinadi. O. A. Aripov esa kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining innovatsion rivojlanishini hududiy miqyosdan kelib chiqqan holda yaxshilashga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni qo'llash zaruriyatini qayd etadi.

Tadbirkorlik va kichik biznes faoliyatining samaradorligini oshirish ishlab chiqarish resurslari deganda korxonalar va tashkilotlar faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha ishlab chiqarish vositalari, zaxiralar, korxonaning amal qilishi va rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan tovar-moddiy qiymatliklar, umuman olganda, barcha ishlab chiqarish omillari tushuniladi.

Shuningdek, V. Ya. Gorfinkel yuqoridagi olimlar fikriga qo'shilgan holda, kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlantirishning asosiy masalasi ishlab chiqarish resurslarini ishlab chiqarish jarayonida to'g'ridan-to'g'ri qatnashadigan ishlab chiqarish omillarining majmuasi sifatida ta'riflaydi. Ushbu ta'riflarda iqtisodiy resurslar korxonalar faoliyatida qatnashadigan asosiy fondlar, aylanma mablag'lar va mehnat resurslari majmuasi sifatida tushuntiriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadbirkorlik va kichik biznes subyektlari faoliyatida innovatsiyani moliyalashtirishni rivojlantirish va iqtisodiy salohiyatdan to'laroq foydalanishga erishish uchun ushbu korxonalarning barqaror ishlashini ta'minlash hamda ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish talab etiladi. Bu holatda uzluksiz rivojlanish strategiyasi samarali hisoblanadi.

Iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanishni boshqarishning ushbu strategiyasida iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanishning texnik-iqtisodiy reglamenti yaratiladi. Mazkur reglament tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishida eksport sohasi harakatiga ko'p jihatdan bog'liq. Tadbirkorlik faoliyati rivojlanishida tayyor mahsulot bo'lgunga qadar turli ishlab chiqarish bosqichlaridan o'tadi hamda uzluksiz harakat jarayonida bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimiz iqtisodiyotining globallasuvi va bozor munosabatlarini takomillashtirishning amaldagi bosqichi milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirish va innovatsion rivojlanish omillaridan samarali foydalanish tizimini optimallashtirish orqali aholi turmush farovonligini yuksaltirish jarayonlarida o'z aksini topadi. Bu borada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining o'zni yuqori ahamiyat kasb etib, yangi tovar va xizmat turlarini yaratish, ishlab chiqarishda innovatsion loyihalar va ilm-fanni talab qiladigan ishlanmalarni shakllantirish, bozor segmentatsiyasini iste'molchi talablariga muvofiqlashtirish orqali segment diversifikatsiyasini ta'minlash jarayonlarida namoyon bo'ladi [4].

Ma'lumki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlantirishni ifodalovchi ushbu jarayon yangi mahsulotlar va xizmatlar uchun g'oyalarni izlash, eng istiqbolli g'oyalarni oldindan tanlash, investorlarni jalb etish, yangi mahsulot yoki xizmatlarning bozor imkoniyatlarini kengaytirish uchun xizmat qiladi. Maqsadli bozor talablarini qondirishning potensial imkoniyatlari va yangi texnologik imkoniyatlar o'rtasidagi integratsion aloqadorlik innovatsion ishlanmalarni muvaffaqiyatli tijoratlashtirish uchun barcha bosqichlarni samarali tashkil etish imkoniyatlarini yaratadi.

Ayni vaqtda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari faoliyatini yanada rivojlantirish, uning mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishdagi o'zni va ahamiyatini oshirish ular faoliyatini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi. Respublikamizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari faoliyatini moliyalashtirish tizimi shakllantirilganligini ta'kidlash maqsadga muvofiqdir. Mazkur tizim kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini moliyalashtirish jarayonini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni hamda banklar tomonidan ushbu subyektlar faoliyatini kreditlash amaliyotini o'z ichiga oladi.

Xususan, biznes subyektlarini moliyalashtirish jarayonida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashda soliq imtiyozlari muhim o'rin tutmoqda. Tadbirkorlik subyektlari uchun har bir bosqichda soliqqa tortish va soliq ma'murchiligini yengillashtirish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash hamda tadbirkorlik ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan mexanizmlar belgilandi.

Jahon iqtisodiyotining globallasuvi sharoitida turli mamlakatlarda tadbirkorlik faoliyati jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Rivojlangan mamlakatlarning yalpi milliy mahsulotida tadbirkorlarning ulushi 70–80 foizga yaqinlashib qoldi va ayrim mamlakatlarda undan ham ortib ketmoqda. Rivojlanishning yuqori sur'atlariga o'tgan mamlakatimizda ham tadbirkorlik faoliyati tobora muhim ahamiyat kasb etib bormoqda.

Rivojlanishning hozirgi bosqichi mavjud ishlab chiqarish resurslaridan oqilona va samarali foydalanishni, ularning har bir birligidan ko'proq mahsulot olishni hamda eng muhimi, tadbirkorlik faoliyatini yanada jadal

rivojlantirishni va ko'proq natijadorlikka erishishni talab qilmoqda. Tadbirkorlar o'z faoliyatlari natijasida foyda olishni ko'zlash bilan birga, o'zlari faoliyat yuritayotgan hudud aholisi uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish yoki muhim xizmatlarni ko'rsatish orqali ham iqtisodiyot rivojiga hissa qo'shmoqda. Bu esa natijada mamlakatdagi aholining turmush sharoitini yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda (1-jadval).

1-jadval. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyot tarmoqlaridagi 2020-2022-yillardagi asosiy ko'rsatkichlari hajmi[7].

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022
Sanoat (mlrd.so'm)	103020,8	121719,2	142611,7
Qurilish (mlrd.so'm)	63866,6	77762,0	93620,8
Bandlik (ming kishi)	9865,7	10070,7	10222,9
Eksport (mln.AQSH.dol)	3100,9	3711,2	5696,2
Import (mln.AQSH.dol)	10943,3	12389,0	15154,1
Savdo (mlrd.so'm)	164106,1	204787,4	253573,4
Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi (mlrd.so'm)	253238,2	307280,2	347222,0
Xizmatlar (mlrd.so'm)	114052,7	144812,7	173157,7

Yuqoridagi jadvalda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyot tarmoqlaridagi 2020–2022-yillardagi hajmini ham ko'rishimiz mumkin. Bu esa tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasi oshib borayotganining yaqqol dalilidir. Shu bois, tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha imtiyozlar berilmoqda. Natijada tadbirkorlar soni ham kundan kunga ortib bormoqda. Bu esa tadbirkorlikni yanada rivojlantirish maqsadida aniq vazifalar belgilanganini va innovatsiyalardan faol foydalanilayotganini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Respublikamiz iqtisodiyotida tobora rivojlanib borayotgan bozor munosabatlaridan kelib chiqib, erkin raqobat munosabatlarini o'rganish bir qator dolzarb masalalarni aks ettiradi. Xususan, mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatiga keng imkoniyatlar, qulay sharoitlar, imtiyoz va afzalliklar yaratilayotgani, xo'jalik yurituvchi subyektlar sonining ko'payayotgani, bunda erkin raqobat munosabatlarining rivojlanishi hamda iqtisodiyotning xizmat ko'rsatish yo'nalishiga bo'lgan talabning ortib borishi muhim omillardan hisoblanadi.

Iqtisodiy taraqqiyotning ustuvor yo'nalishi sifatida faqat ishlab chiqarish omillari va investitsiyalar asosida iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash emas, balki kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlantirish yo'nalishlarini shakllantirish orqali kelajakda innovatsion iqtisodiyot modeliga o'tish lozimdir.

Bizning fikrimizcha, mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlantirish yo'nalishlarini shakllantirishda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni tijoratlashtirishga yo'naltirilgan investitsiyalar oqimini shakllantirish.

Ilg'or texnologiyalarni tijoratlashtirish sohasidagi mavjud vaziyatni rivojlantirish zaruriyatini shakllantirishga ta'sir ko'rsatuvchi innovatsion infratuzilmalarni rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022-yil 21-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-maydagi "Faol tadbirkorlik va innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3697-son qarori. <https://lex.uz/docs/-3723272>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-apreldagi "Hududlarda tadbirkorlik loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlarini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-212-son Qarori. <https://lex.uz/docs/-5969605>
4. Sharipov K.B. Kichik tadbirkorlik faoliyatida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. -T.: "AKADEMIYA NOSHIRLIK MARKAZI" nashriyoti, 2020. 61 b
5. Aripov O.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda ishbilarmonlik muhitini yaratish. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. No 2, mart-aprel, 2019-yil
6. Namangan viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari.
7. Абдуллаев, А. М., & Курпаяниди, К. И. (2019). Социально-экономические аспекты функционирования субъектов малого предпринимательства в системе институциональных преобразований. Новый университет, No2, 55-60.

8. Алексеева, Н. В., Богатова, Т. А., & Шигилчева, С. А. Государственная политика поддержки развития малого и среднего предпринимательства в регионе. Retrieved from <https://samstat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/6890-kichik-biznes-va-xususiy-tadbirkorlik-subyektlari-foizda>.
9. Кичик бизнесни ривожлантириш самарадорлигини баҳолашнинг ўзига хос хусусиятлари. International Conference on Developments in Education Hosted from Bursa, Turkey, July 15th, 2022.
10. Norov, A. R., Yuldashev, J. A., Sattorova, N. G., Turgunova, K. S., & Ibragimov, I. K. (2022). The Role of the Foreign Exchange Market in Ensuring the Stability of the National Currency in the Country. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 6, 20-27. Retrieved from <http://sjii.indexedresearch.org/index.php/sjii/article/view/207>
11. www.stat.uz sayti ma'lumotlari.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>